

Список литературы

1. Животовский Л.А., Подорожнюк Е.В., Кульбачный С.Е. и др. Экогеографические единицы и единицы запаса кеты амурской зоогеографической провинции // Вопросы ихтиологии. 2021. Т. 61, № 4. С. 432–440.
2. Кириллов А.Ф. Промысловые рыбы Якутии. М.: Научный мир, 2002. 194 с.
3. Кириллов А.Ф., Иванов Е.В., Ходулов В.В. История формирования, современный видовой состав и особенности распределения пресноводной ихтиофауны реки Индигирки // Вестник Якутского государственного университета. 2008. Т. 5, № 2. С. 9–19.
4. Тяптыргянов М.М. Экспериментальные работы по акклиматизации кеты в водоемах Якутии // Вестник Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова. 2011. Т. 8, № 1. С. 35–39.
5. Тяптыргянов М.М. Фаунистический анализ ихтиофауны Якутии // Наука и образование. 2014. № 3 (75). С. 88–91.
6. Никифоров А.И., Карпова Л.Н. Биологические характеристики производителей кеты, добытых в реке Индигирке в 2023 году // Бюллетень изучения тихоокеанских лососей на дальнем востоке. 2024. № 18. С. 251–258.

DOI:10.5281/zenodo.17058795

РАННИЕ ЭФФЕКТЫ СО СТОРОНЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ОБЛУЧЕНИИ МЫШЕЙ В РАЗНЫХ ДОЗАХ EARLY EFFECTS ON THE CENTRAL NERVOUS SYSTEM WHEN MICE ARE EXPOSED TO DIFFERENT DOSES

Н.А. Обвинцева, Н.И. Атаманюк

Южно-Уральский федеральный научно-клинический центр медицинской биофизики ФМБА России, г. Челябинск, Россия; n_obvintseva@mail.ru

Ключевые слова: фракционированное облучение, когнитивные функции, память, обучение

Длительное время считалось, что головной мозг менее чувствителен к действию ионизирующего излучения, чем другие поздно реагирующие органы (сердце, почки, легкие). Однако к настоящему времени накоплены данные, которые демонстрируют молекулярно-генетические, морфофункциональные и физиологические изменения, происходящие в головном мозге после облучения в умеренных (до 1 Гр) и в малых дозах (до 0.1 Гр) у экспериментальных животных и людей, пострадавших в результате радиационных инцидентов, подвергшихся облучению в медицинских целях или при работе с источниками ионизирующего излучения. Целью данной работы являлось изучение влияния фракционированного γ -облучения в ранний постнатальный период в разных дозах на уровень тревожности, исследовательской активности, а также на морфофункциональные показатели (количество нейрональных стволовых клеток и количество клеток, экспрессирующих нейромодулин) в зубчатой извилине гиппокампа в головном мозге у мышей линии C57BL/6 в ранние сроки после облучения.

В работе использовали мышей (самцов и самок) линии C57Bl/6. Животных подвергали фракционированному γ -облучению на экспериментальной

радиобиологической установке ИГУР-1М (источник – ^{137}Cs , мощность дозы 0.72 Гр/мин). Облучение животных начинали с 1–3 сут. после рождения. Длительность облучения составила 4 недели (всего 20 фракций). В возрасте 28–31 сут. мышей рассаживали по 10 особей одного пола в отдельные клетки. Были сформированы экспериментальные группы: 0,1, 1, 5, 0 Гр (ложное облучение), БК (биологический контроль – интактные животные). В группе 0 Гр имитировали процесс облучения, подвергая животных таким же манипуляциям как при облучении, не приводя источники установки ИГУР-1М в рабочее положение. В возрасте 1.5 мес. проводили оценку тревожности в тесте приподнятый крестообразный лабиринт (ПКЛ). Рассчитывали индекс In – отношение числа заходов в открытые рукава лабиринта к общему числу заходов во все рукава лабиринта. Исследовательскую активность (поведение, связанное с оценкой риска) анализировали по числу стоек в закрытых рукавах лабиринта. При изучении морфофункционального состояния головного мозга в зубчатой извилине гиппокампа определяли количество нейрональных стволовых клеток (PROM1⁺) и клеток, продуцирующих нейромодулин (GAP43⁺ клетки), который является индикатором роста аксонов, вновь образующихся синаптических контактов, отражающих синаптическую пластичность в головном мозге.

Нами выявлено снижение показателя In у мышей, облученных в малых дозах (0.1 Гр), которое сменялось его повышением с увеличением уровня радиационного воздействия (рис. 1А). Такие изменения можно интерпретировать как повышение уровня тревожности при облучении в дозе 0.1 Гр с последующим его снижением при облучении в средних и больших дозах. Одновременно с этим выявлено повышение исследовательской активности по показателю количества вертикальных стоек при облучении мышей в дозе 0.1 Гр, которое сменялось дозозависимым снижением исследовательской активности в группе 5 Гр (рис. 2 Б). При оценке количества нейрональных стволовых клеток радиационное воздействие в дозе 0.1 Гр приводило к выраженному повышению количества PROM1⁺ клеток, при увеличении дозы облучения наблюдалось снижение этого показателя, которое не достигало контрольных значений (рис. 2 А).

Рисунок 1. Зависимость показателей тревожности в тесте приподнятого крестообразного лабиринта от дозы фракционированного облучения: А) доля заходов в открытые рукава In , Б) число вертикальных стоек.

При анализе количества GAP43⁺ клеток в зубчатой извилине гиппокампа было выявлено повышение числа клеток, экспрессирующих белок нейромодулин в группе 0.1 Гр, которое снижалось с увеличением дозы до 5 Гр, но не достигало контрольных значений (рис. 2 Б).

Рисунок 2. Зависимость показателей морфофункционального состояния головного мозга от дозы фракционированного облучения: А) количество Prom1⁺ клеток в гранулярном слое зубчатой извилины гиппокампа; Б) количество GAP43⁺ клеток в гранулярном слое зубчатой извилины гиппокампа.

Таким образом, в результате работы было выявлено повышение уровня тревожности, исследовательской активности, числа нейрональных стволовых клеток и синаптической пластичности в гиппокампе головного мозга мышей при фракционированном облучении в малых дозах (0.1 Гр) и снижение этих показателей с увеличением дозы облучения до 5 Гр.

DOI:10.5281/zenodo.17058807

ТРАНСКРИПЦИОННАЯ ПРОГРАММА КУКОЛОК НАСЕКОМЫХ С ПОЛНЫМ ПРЕВРАЩЕНИЕМ ЧАСТИЧНО ПОВТОРЯЕТ ТРАНСКРИПЦИОННУЮ ПРОГРАММУ ЭМБРИОНА THE TRANSCRIPTIONAL PROGRAM IN PUPAE OF HOLOMETABOLOUS INSECTS PARTIALLY RECAPITULATES THAT OF EMBRYOS

А.М. Озерова, М.С. Гельфанд

Сколковский институт науки и технологий, г. Москва, Россия;
mikhail.gelfand@gmail.com

Ключевые слова: транскриптом, экспрессия генов, эмбриогенез, метаморфоз, насекомые с полным превращением

Куколка бабочки, мухи или жука похожа на яйцо («муравьиные яйца» рыбаков – это именно куколки муравьев). Куколка не двигается, и при этом в ней активно идут процессы клеточной дифференцировки, формирования

УДК 575(061.3)

Г34

**ГЕНЕТИКА
ЭВОЛЮЦИЯ
РАДИОЭКОЛОГИЯ**
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

ИЭРиЖ
ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ
РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ

ГЕНЕТИКА. ЭВОЛЮЦИЯ. РАДИОЭКОЛОГИЯ: материалы Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики, 15–19 сентября 2025 г. / Институт экологии растений и животных УрО РАН; ред.: Е.В. Антонова и др. – Екатеринбург: ООО Универсальная Типография «Альфа Принт», 2025. – 283 с. – URL: <https://ipae.uran.ru/node/634> (дата обращения: 28.10.2025).

В сборнике опубликованы тезисы докладов Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики. Конференция проходила с 15 по 19 сентября 2025 г. на базе Института экологии растений и животных УрО РАН. Организаторами мероприятия выступили ИЭРиЖ УрО РАН, ИПЭ УрО РАН и ИЦАЭ. Результаты исследований участников конференции были представлены в форме пленарных, секционных и постерных докладов. Представленные исследования были посвящены проблемам экологии и экологического прогнозирования, радиоэкологии и радиобиологии, генетики, эволюции, радиационной безопасности, биоразнообразия, экотоксикологии и биометрии. За объективность и достоверность представленных данных ответственность несут авторы тезисов.

© ИЭРиЖ УрО РАН, 2025

© Авторы, 2025

ISBN 978-5-9080771-5-6

© ООО Универсальная Типография «Альфа Принт»

9 785908 077156